

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

JASMIN DAYAG FERNANDEZ

BSEd- Filipino
Student

Isabela State University - Roxas Campus
Lanting Roxas, Isabela, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20119634

Anino ng Sariling Pagbangon

Sa isang maliit na payapang bayan ng Roxas, naninirahan ang isang babaeng nangangalang Jhasie. Lumaki sa tahananang buo-may ina, may ama at may mga kapatid. Siya ang ikalawang panganay na unang nakatungtong sa kolehiyo sa kanilang magkakapatid sapagkat ang kanyang naunang kapatid ay hindi nag tuloy sa pag-aaral. Sa paningin ng iba masuwerte siya. Kumpleto at may matatawag siyang pamilya.

May magulang siya, ngunit hindi sapat ang kanilang kakayahan upang masuportahan siya. Kaya't sa murang edad, natutunan niyang huwag umasa. Natutunan niyang siya mismo ang magtutulak sa sa sarili palusong. Ang kanyang ama ay laging abala. Hindi sa trabaho, kundi sa sariling mundo. Madalas ay wala sa bahay tuwing gabi. Ang kanyang ina naman ay naroon nga, ngunit parang laging pagod. Pagod sa buhay, pagod sa responsibilidad at pagod na rin marahil magmahal.

Sumubok siyang magsabi ng kanyang mga mabibigat na saloobin, ngunit hindi siya pinakinggan. Simula ng pangyayaring 'yon, hindi na siya mahilig magkwento, hindi rin siya sanay humingi ng tulong. Sa tingin ng iba wala siyang dinadalang mabigat. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng kanyang katahimikan ay may isang pusong araw-araw na lumalaban. Ang simpleng bagay na para sa iba ay normal, para sa kanya ay mga pagsubok na kailangang lagpasan mag-isa.

Sa bawat umaga na siya'y nagigising hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Wala siyang maririnig na "kaya mo 'yan," wala ring kamay na aakay sa kanya. Ngunit sa kabila nito, pinipili pa rin niyang bumangon. Pinipili niyang harapin ang panibagong araw, kahit puno ito ng pangamba at pagod. Lumaki si Jhasie na puno ng pangarap. Nangangarap siyang magkaroon ng maayos na buhay, tahananang puno ng pagmamahal, at ng pagkakataong maramdaman na hindi siya nag-iisa. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Maraming beses siyang nabigo sa trabahong akala niya ay magiging simula ng kanyang pag-ahon, sa mga taong inaasahan na akala niya totoo ngunit iniwan din siya.

May mga gabing hindi niya mapigilang mapaupo sa sulok ng kanyang silid, yakap ang sarili habang tahimik na umiiyak. Walang nakakarinig sa kanyang mga hikbi, walang nakakakita sa kanyang mga luha. Tanging ang dilim at ang malamig na hangin ang kanyang kasama. Hindi mapigilang mapatanong sa kanyang sarili, "Hanggang kailan matatapos ang problemang ito?" "Kaya ko pa ba?" Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay pagod na pagod na siya, pagod na lumaban, pagod na magpanggap na kaya pa niya.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi niya kailanman, binitawan ang kanyang tapang. Unti-unti niyang natutunang yakapin ang kanyang mga sugat. Hindi na niya ito itinuturing na kahinaan, kundi bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Bawat luha ay naging patunay ng kanyang katatagan, bawat pagkadapa ay naging hakbang patungo sa kanyang pagbangon. Natuto siyang ngumiti kahit walang nakakakita. Natuto siyang ipagpatuloy ang laban kahit walang pumapalakpak. Natuto siyang maging matatag, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya.

Sa paglipas ng panahon, napansin niyang unti-unting nagbabago ang kanyang pananaw. Hindi na niya hinahanap ang pagkilala ng iba. Hindi na niya inaasa sa iba ang kanyang kaligayahan. Sa halip, natutunan niyang hanapin ito sa loob ng kanyang sarili.

Isang araw, habang tahimik siyang naglalakad sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay hindi pala kailangang may kasama para maging buo. Hindi kailangang may ibang magpatunay ng kanyang halaga. Sapagkat sa lahat ng kanyang pinagdaanan, napatunayan na niya sa sarili niyang siya ay sapat.

Oo, mag-isa siya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay mahina siya.

Sa katunayan, ang bawat laban na kanyang hinarap nang walang kasama ay siyang humubog sa kanya upang maging isang babaeng matatag, matibay, at hindi basta-basta sumusuko. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng isang pusong sanay nang lumaban nang hindi kailangan ipagsigawan sa mundo.

At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, dala niya ang mga aral ng kahapon, ang tapang ng kasalukuyan, at ang pag-asa para sa hinaharap. Si Jhasie, isang babaeng hindi man napapansin ng marami, ngunit may kwentong kayang pumukaw sa puso ng sinumang makakarinig. Isang babaeng patuloy na lumalaban, hindi dahil madali, kundi dahil naniniwala siyang balang araw, ang lahat ng kanyang pagdurusa ay magbubunga rin ng liwanag. At kapag dumating ang araw na iyon, hindi na siya iiyak sa dilim kundi ngingiti sa liwanag na siya mismo ang naglikha.